

KASALXONA INFRATUZILMASI LOYIHASINI MOLİYALASHTIRISH TAVSIFI

Qobulov Ozodbek O'ktambov o'g'li, Urganch davlat universiteti Biznes va boshqaruv kafedrası stajyor-o'qituvchisi, mustaqil izlanuvchi

Farxodova Sh.D., Urganch davlat universiteti "Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar" ta'lim yo'nalishi 231-JIXIM guruhi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada kasalxona infratuzilmasi loyihasini moliyalashtirish va uning tavsifi yoritilgan.

Kalit so'zlar. Infratuzilma, kasalxona infratuzilmasi, loyiha, moliyalashtirish.

Kasalxona infratuzilmasi loyihasini moliyalashtirishda turli strategiyalar qo'llaniladi. Kasalxonalarining umumiy faoliyati doirasida infratuzilmaning asosiy yangilanishlarini aniqlab, ularni birinchi o'ringa qo'yish kerak. Chunki, hozirgi kunda sog'liqni saqlash tashkilotlari doimiy inflyatsiya ta'sirini his qiladilar. Shuningdek, tibbiyot muassasasida daromad yaratishning qator asosiy strategiyalari qo'llaniladi [1]. Xususan, birinchi strategiya mijozlarni keng jalb qilish hisoblanadi. Bu holatda bozor ulushini kengaytirish (boshqa myaccacalar va tibbiyot markazlaridan mijozlarni jalb qilish) va yangi bozorlarga chiqish (mijozlarning yangi segmentlarini qidirish) kabi asosiy taktikadan foydalaniladi. Ushbu strategiyani bugungi kunda ko'pchilik tibbiyot muassasalari qo'llaydilar. Ammo, bu yerda loyihaga yo'naltirilgan xususiy tibbiy muassasa xususiyatlari ba'zi muammolarni ochib beradi [2].

Shularga asosan, kasalxona infratuzilmasi loyihasini moliyalashtirish strategiyalari quyidagi yo'nalishlarga ajratiladi [3]:

- mablag'lar yaratish. Sog'liqni saqlash muassasalari direktorlari har yili taqdimot qilish uchun operatsion budjetlarini ishlab chiqish uchun ko'p vaqt sarflaydilar. Ko'pincha, tasdiqlangan operatsion budjetlar zarur infratuzilma loyihalari dollarlarini o'z ichiga olmaydi. So'nggi tendensiyalar operatsion budjetlar faqat muhim operatsiyalar deb hisoblangan narsalarni qoplaydigan tarzda qisqartirilganligini ko'rsatadi. Olingan budjetlar

infratuzilmani faol takomillashtirish uchun loyiha dollarlarini o'z ichiga olmaydi. Tajribali muassasalar direktorlari oldinga siljish ustuvor harakatlar bilan boshlanishini aytadilar. Infratuzilmaning asosiy yangilanishlarini aniqlash va kasalxonalarining umumiy faoliyati doirasida birinchi o'ringa qo'yish kerak. Infratuzilmani yangilash loyihasi uchun ishonchli ishni yaratish uchun ishonchli va joriy ma'lumotlar zarur. Ustuvorlik jarayonida tez-tez e'tibordan chetda qoladigan variantlardan biri bu infratuzilmani yangilash operatsion budjet uchun va u orqali mablag' ishlab chiqarishidir.

- muqobil moliyalashtirish. Davlat hukumatning bepul pul manbaidir. Ushbu turdagi loyihalar uchun maxsus ajratilgan mablag'lardan foydalanish yo'llari mavjud. Buning uchun birinchi navbatda dasturlar mavjudligini bilish kerak. Ular grantlar, soliq kreditlari, kommunal chegirma kabi tasniflarda muhokama qilinadi.

- boshqa variantlar. Mamlakat bo'ylab obyektlar direktorlari bilan muqobil moliyalashtirish manbalarini muhokama qilishda bir nechta boshqa variantlar paydo bo'ladi. Masalan, bir necha yirik shifoxona tarmoqlari infratuzilma dollar majmuasini ishlab chiqiladi. Bu korporatsiyalar doirasidagi infratuzilma loyihalariga bag'ishlangan alohida budjetlar bo'lib hisoblanadi. Bu yerda ustuvorlik tarixiy hujjatlarni qo'llab-quvvatlash va investitsiyalarni qaytarish rejasi obyektlar direktoriga tengdoshlari orasida ajralib turishiga imkon beradi.

- operatsion moliyalashtirish. Kasalxonaning ishlashini ta'minlash uchun zarur xarajat zarur hisoblanadi. Shu bois, dollarlar biron bir joydan kelishi kerak. Ularni izlayotganlar uchun muqobil moliyalashtirish manbalari mavjud. Imkoniyatlar menejerlari sog'liqni saqlash sohasidagi tengdoshlari bilan erishgan yutuqlari va qiyinchiliklari haqida muloqot qilishlari kerak. Ular operatsion budjetlar orqali mablag' ishlab chiqarish rejasiga ega bo'lishi kerak. Menejer obyekt daromad keltirishi mumkinligini ko'rsatgandan so'ng, kelajakda operatsion moliyalashtirishni tasdiqlash osonroq bo'ladi.

Xulosa shuki, xususiy tibbiyot muassasasi infratuzilmasini boshqarish strategiyani amalga oshirish vositasi sifatida ishlatiladi. Loyihaga yo'naltirilgan tibbiy muassasaning strategiyasini rasmiylashtirish va strategiyani ishlab chiqish bosqichida samarali tizimli uslubiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu esa strategiyani loyihaga yo'naltirilgan xususiy

tibbiyot muassasasi loyihalari, dasturlari va rivojlanish portfellariga aylantirishni modellashtirish imkonini beradi. Strategiyani yaratish va ishlab chiqish tibbiyot muassasalariga tibbiyot, ilmiy va tashkiliy sohalaridagi zamonaviy tendensiyalarni o'z faoliyatida aks ettirish imkonini beradi. O'z navbatida, xususiy tibbiyot muassasalari va tibbiyotning rivojlanishi aholi salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa shuki, O'zbekistonda xususiy tibbiyot muassasalari infratuzilmasini rivojlantirish uchun mos strategiya ishlab chiqiladi. Ushbu strategiyalar turli ko'rinishlarga ega bo'lishi talab etiladi. Maqbul strategiyani ishlab chiqish uchun tibbiyot muassasalarida mijozlar qoniqishi va sodiqligini o'rganiladi. Hamda, xususiy tibbiyot muassasasida daromadni shakllantirish va uning samaradorligini oshirish uchun qator asosiy strategiyalar ham qo'llaniladi. Eng avvalo, mijozlarni jalb qilishning asosiy vositasi sifatida reklamadan foydalaniladi. Ushbu reklama vositasi xususiy tibbiyot muassasalari infratuzilmasini rivojlantirishda mos strategiyani tanlashga imkon beradi. Asosiy maqsad - reklama tadbirlari samaradorligini oshirishdir. Strategiyani amalga oshirish uchun taktika ham zarur bo'ladi. Ushbu strategiyalar xususiy tibbiyot biznesining muvaffaqiyatli rivojlanishini ta'minlaydi. Samarali xususiy tibbiyot muassasalari infratuzilmasini rivojlantirish strategiyasini amalga oshirish uchun dissertatsiyada uning algoritmi tuzildi. Unga asosan, tibbiy loyihalarni amalga oshirishga qaratilgan uzoq muddatda barqaror rivojlanishni ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://highadvantage.org/strategii-razvitija-medicinskogo-centra/>
2. Лепский В.В. Модель разработки стратегии развития медицинского учреждения. // УПРАВЛЕНЕЦ, 2018, Том 9, №3. - с. 40.
3. <https://www.hfmmagazine.com/articles/4963-hospital-infrastructure-project-funding-strategies>